

Motores bajo control

El reto de poner fin al fraude en la potencia motriz de las embarcaciones pesqueras en el Mediterráneo español

© OCEANA / Keith Ellenbogen

Índice

1. Resumen ejecutivo	3	6. Proceso de instalación y certificación. ¿Cómo se produce el fraude?	14
2. Origen del colapso de la pesca en el Mediterráneo	4	Pasos a seguir y organismos implicados	14
Aumento de la potencia y sobrepesca	4	¿Cómo se produce el fraude?	15
Impacto del Plan Plurianual para la Pesca Demersal en el Mediterráneo Occidental	7	7. Desafíos y soluciones para la regularización de los motores: el mercado de compraventa de caballaje y los límites a la capacidad pesquera	16
3. La potencia del motor como indicador clave para medir la capacidad pesquera	7	8. Conclusiones	18
La capacidad pesquera, subestimada por el fraude en la potencia motriz	8	Recomendaciones	18
4. Marco normativo	9	Referencias y notas	19
5. Fraude en la potencia motriz: comparación entre datos oficiales y extraoficiales	11		
Metodología	11		
Resultados	11		

Créditos

Este informe se ha desarrollado de forma conjunta entre **Oceana** y **Josep Antoni Cruz Fornós**, armador y gestor técnico de flotas pesqueras.

Cita sugerida: Fresco Vanzini, I., & Cruz Fornós, J. A. (2025). *Motores bajo control: el reto de poner fin al fraude en la potencia motriz de las embarcaciones pesqueras en el Mediterráneo español*. Oceana.

Número DOI: 10.5281/zenodo.17062479

Fotos e ilustraciones: © OCEANA y © Shutterstock.

Diseño: Yago Yuste.

Cofinanciado por la Unión Europea

El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de OCEANA y las opiniones que se expresan en el mismo no reflejan necesariamente la posición oficial de la Comisión Europea o CINEA. La Comisión Europea o CINEA no es responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en este documento.

1. Resumen ejecutivo

© OCEANA / Juan Cuetos

La flota pesquera en el Mediterráneo español enfrenta desde hace décadas una situación crítica que amenaza su viabilidad, tanto desde el punto de vista económico como de la sostenibilidad de los recursos marinos. A pesar del enorme esfuerzo por parte del sector y de las mejoras en el estado de las pesquerías, sobre todo desde la introducción del Plan Plurianual para la Pesca Demersal en el Mediterráneo Occidental en el 2019, los bajos niveles de sostenibilidad y rentabilidad siguen siendo alarmantes.

Entre los factores que agravan esta crisis se encuentran diversas irregularidades, que van desde la manipulación de la selectividad de las artes de pesca hasta la comercialización de productos no declarados. Sin embargo, la irregularidad más relevante y habitual es el fraude relacionado con los motores instalados en las embarcaciones pesqueras. Este fraude no solo compromete la sostenibilidad de las especies, sino que también genera graves distorsiones dentro del sector, creando desigualdades y permitiendo una competencia desleal a favor de quienes operan con motores significativamente más potentes de lo permitido por la normativa.

Este estudio se centra en el fraude detectado en la flota de arrastre y cerco, dos modalidades pesqueras que requieren una gran potencia motriz para desplegar y recoger sus artes de pesca. A partir del análisis de 50 embarcaciones del Mediterráneo español, se han detectado múltiples irregularidades, como la manipulación de fichas técnicas de los motores, la alteración de los limitadores de potencia y el incumplimiento de los límites legales de potencia máxima permitidos (904 caballos para arrastreros y 455 caballos para cerqueros desde 2022).

Los datos son demoledores: el 94% de las embarcaciones analizadas cuentan con motores presuntamente fraudulentos, con una potencia real muy superior a la certificada; y el 20% de los buques superan directamente los límites legales de potencia establecidos. En muchos casos, la diferencia no es marginal, sino que duplican, triplican e incluso multiplican por ocho la potencia declarada en el Registro de la Flota Pesquera. **Esta realidad distorsiona completamente el cálculo del esfuerzo pesquero, principal herramienta de gestión en el Mediterráneo para estas embarcaciones,** y debilita la eficacia de las medidas de gestión y conservación, ya que las cifras oficiales subestiman gravemente el impacto real de la actividad pesquera en el ecosistema.

© OCEANA / Marta Carreras

El estudio se basa en información obtenida a través de entrevistas con pescadores, personal portuario y expertos del sector pesquero, así como en consultas a estudios técnicos, científicos y documentos oficiales obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información. Los hallazgos revelan un problema sistemático y persistente que no se limita a los pescadores, sino que involucra también a diversos actores, incluyendo la administración pesquera, las empresas productoras e instaladoras de motores, y las entidades certificadoras.

Desde Oceana llevamos años denunciando estas irregularidades ante las autoridades marítimo-pesqueras,¹ pero hasta la fecha las administraciones no han tomado medidas efectivas para corregir la situación. A pesar del impacto transversal en los ecosistemas marinos y en los recursos públicos, este fraude sigue siendo un tema tabú que muchos

prefieren no abordar, ya sea por su complejidad o por la dificultad para encontrar soluciones viables.

En este sentido, abogamos por reforzar los sistemas de control pesquero, adoptar un programa de regularización de los motores, e implementar medidas disuasorias eficaces que prevengan el fraude a largo plazo.

Estas medidas son un paso clave para garantizar una pesca más justa y sostenible en el Mediterráneo español. Con este informe buscamos contribuir a un diálogo constructivo entre administraciones, cofradías de pescadores y otros actores clave, que permita encontrar soluciones viables para el sector y para el futuro del mar.

2. Origen del colapso de la pesca en el Mediterráneo

Aumento de la potencia y sobrepesca

La pesca en el conjunto del Mediterráneo atraviesa una situación crítica. El 65% de las poblaciones evaluadas en esta región están sujetas a sobrepesca, con algunas de ellas explotadas a niveles entre dos y cinco veces superiores al límite de mortalidad pesquera sostenible.² Esto es el resultado de décadas de mala gestión y de una falta de planificación efectiva para garantizar la sostenibilidad del sector pesquero y de los recursos marinos.

Durante décadas, las administraciones nacionales y regionales no adoptaron las medidas necesarias para evitar que se construyeran y operaran más embarcaciones de las que los recursos marinos podían sostener.³ El exceso de capacidad pesquera fue particularmente grave en el Mediterráneo, que está considerado por la FAO como el mar más sobreexplotado del mundo.² Tampoco se adoptaron medidas para evitar la destrucción de hábitats esenciales para las especies, como zonas de reproducción, cría, alimentación o migración, y la gestión pesquera no supo adaptarse a los avances tecnológicos que cada vez permitían explotar zonas de pesca más remotas y de manera más fácil y precisa.

A pesar de que en los años 80 ya se evidenciaba el deterioro ecológico y la degradación de las especies, las innovaciones tecnológicas lograron mantener temporalmente el nivel de capturas, ocultando la magnitud del problema.⁴ Sin embargo, el ecosistema ha alcanzado su límite y la pesca muestra desde hace alrededor de dos décadas una clara tendencia a la reducción de las capturas declaradas. Ni la modernización de la flota ni la expansión de los mercados han logrado frenar la pérdida de viabilidad económica del sector, que ha sufrido una contracción constante.

Evolución del número de buques, potencia pesquera registrada y volumen de capturas para el periodo 2006-2023

Gráfico 1: Histórico de flota pesquera marítima en todos los años, en las comunidades autónomas Illes Balears, Región de Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, de todas las modalidades de pesca.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca. (2024). *Anuario de Pesca Marítima*.
<https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadistica-digital/powerbi-pesca>

Entre 2006 y 2023, la flota en las Comunidades Autónomas con actividad pesquera en el Mediterráneo (Balears, Murcia, Catalunya, Comunidad Valenciana y Andalucía) experimentó una reducción significativa, pasando de 4.861 embarcaciones con una potencia total de 327.000 kW (445.000 caballos) a 3.024 barcos con una potencia de 264.000 kW (359.000 caballos).

Aunque ambas variables disminuyeron, la reducción no fue proporcional: mientras que el número de embarcaciones cayó un 38%, la potencia motriz total solo se redujo un 19%. Esta diferencia sugiere que, a pesar del desguace de varias embarcaciones, se mantuvo una elevada capacidad propulsora agregada en la flota activa.

Un dato llamativo es el aumento de potencia registrado entre 2020 y 2021, pasando de 201.866 kW a 265.792 kW. Este incremento de más del 30% en la potencia motriz de un año al otro podría estar relacionado con procesos de regularización de motores.

El volumen de capturas también ha sufrido una caída pronunciada, pasando de 130.000 toneladas en 2006 a 53.000 toneladas en 2023. Una reducción importante y necesaria para reducir la sobrepesca se ha producido en los últimos años debido en gran medida a la entrada en vigor del Plan Plurianual para la Pesca Demersal en el Mediterráneo Occidental.

Gráfico 2: Evolución de las capturas de la flota española en el Mediterráneo

Fuente: Eurostat. (2025). https://doi.org/10.2908/FISH_CA_ATL37

Hasta la década de los 2000, la mayoría de los armadores optaron por modernizar sus embarcaciones instalando motores de mayor potencia para incrementar su capacidad pesquera, mantener el nivel de capturas y dar más valor económico a la embarcación. Esta modernización fue posible, en gran medida, gracias a la inyección de ayudas y subvenciones públicas, que facilitaron la adquisición e instalación de motores más potentes. A esto se sumó la competencia entre las distintas embarcaciones, donde llegar antes al caladero suponía acceder a los recursos más valiosos, contribuyendo a una auténtica carrera por la potencia e intensificando aún más la presión sobre los recursos pesqueros.

Ante esta situación de crisis ecológica y económica, la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea del 2013 estableció como objetivo principal restablecer y mantener las poblaciones de peces por encima de niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible. Para lograrlo, se comprometió a fijar niveles de mortalidad por pesca coherentes con este objetivo para 2020, con el fin de garantizar, a largo plazo, la sostenibilidad de las especies comerciales y de la propia actividad pesquera. La PPC forzó una reestructuración significativa del sector, con ajustes en la capacidad pesquera para intentar equilibrarla con los recursos

disponibles. Aunque todavía queda camino por recorrer, los logros de la PPC son innegables, con un sector cada vez más sostenible y rentable. Sin embargo, dichos avances han supuesto grandes sacrificios, obligando a muchos operadores a reducir su actividad o, directamente, a abandonar la pesca.

Impacto del Plan Plurianual para la Pesca Demersal en el Mediterráneo Occidental

La entrada en vigor del Plan Plurianual para la Pesca Demersal en el Mediterráneo Occidental en 2019 ha tenido un profundo impacto para las embarcaciones arrastreras que tienen como objetivo especies demersales como la merluza, la gamba roja y blanca o la cigala. Aunque el objetivo general de la PPC era alcanzar niveles de explotación sostenible para 2020, en el caso del Mediterráneo Occidental el plazo se amplió hasta diciembre de 2025. Pese a esta prórroga, aún se está lejos de cumplir dicho objetivo. Por ello, el Consejo de la Unión Europea se vio obligado a aprobar en diciembre de 2024 una reducción drástica del esfuerzo pesquero, medido en días de pesca, para el año 2025. En el caso de la flota española de arrastre, la asignación inicial se limita a una media de sólo 27 días de trabajo al año. Sin embargo, gracias al mecanismo de compensación aprobado, las embarcaciones pueden prácticamente

mantener los mismos días de pesca que tenían el año anterior si adoptan medidas de sostenibilidad, como mejoras en la selectividad de las artes, la reducción del impacto en los fondos marinos o la adopción de nuevas vedas de pesca. Esta situación ha generado una fuerte reacción del sector, que ha expresado su descontento mediante manifestaciones y paros.

Sin negar los enormes esfuerzos que el sector ha realizado en los últimos cinco años, lamentablemente la sobrepesca persiste y los recursos siguen lejos de niveles sostenibles.⁵ La gestión futura de la pesca en el Mediterráneo deberá centrarse en encontrar un equilibrio real entre la viabilidad económica del sector y la conservación de los ecosistemas marinos.

3. La potencia del motor como indicador clave para medir la capacidad pesquera

Las restricciones pesqueras no se limitan únicamente a establecer Límites Totales de Captura (TAC), es decir, las toneladas máximas que se pueden pescar de una determinada especie, sino que también incluyen el control del esfuerzo pesquero a través de regulaciones sobre la flota y su actividad, como el número de días de pesca autorizados. En el caso del Mediterráneo, donde la pesca es mayoritariamente multiespecífica, es decir, se capturan varias especies diferentes en una misma operación, el uso de TACs es poco frecuente. El principal sistema de gestión en esta región para artes de pesca multiespecíficas, como el arrastre, es el control del esfuerzo pesquero.

Desde la adopción del Reglamento del Mediterráneo de 2006 y, más recientemente, del Plan Plurianual para la Pesca Demersal en el Mediterráneo Occidental en 2019, las medidas para ajustar el esfuerzo pesquero

con las posibilidades de pesca disponibles se han centrado en:

- Reducir el número total de buques que operan en la región;
- Limitar el tiempo disponible de pesca (días u horas) para cada buque;
- Establecer límites de captura (TAC) para determinadas especies comerciales;
- Fomentar el uso de artes de pesca más selectivas y menos dañinas para el ecosistema como el aumento del tamaño de malla en redes;
- Restringir las actividades pesqueras en hábitats esenciales para peces.

Estas iniciativas para limitar el esfuerzo pesquero están, sin embargo, directamente vinculadas a la capacidad pesquera de las embarcaciones. Efectivamente, el número de días de pesca permitidos multiplica su impacto en función del tamaño, la potencia y las características de cada embarcación.

Son varios los factores que influyen en la capacidad de pesca de un buque, siendo los siguientes los más aceptados por la literatura científico-técnica y los gestores pesqueros:

El tamaño de la embarcación, medido por el arqueo bruto (GT);

La potencia del motor instalado en la embarcación, medida en kilovatios (kW) o caballos de fuerza (HP);

El tipo, modelo, y tamaño del arte de pesca utilizado, como redes, palangres, cerco o arrastre, entre otros.

La capacidad pesquera, subestimada por el fraude en la potencia motriz

Las irregularidades en la potencia motriz, donde la potencia real del motor instalada es mucho mayor que la certificada en el registro de la flota pesquera, distorsiona gravemente el sistema de gestión del esfuerzo pesquero, ya que la capacidad real de pesca de un buque también depende de la potencia de su motor. ¿Cómo es posible que, en un contexto de sobreexplotación histórica donde la pesca debe reducirse drásticamente, se esté actuando sobre la reducción del esfuerzo y no sobre la capacidad pesquera real de la flota? ¿Cómo puede ser que no se esté actuando contra el uso de motores ilegales, y que incluso se permita aumentar la potencia máxima permitida? Sencillamente, porque al tratarse de un fraude tan generalizado, la solución es compleja. Ninguno de los actores implicados quiere cargar con dicha responsabilidad y, al final, quien lo paga son los recursos pesqueros y el propio sector.

Este estudio no pretende reformular el cálculo del esfuerzo o la capacidad pesquera, ni analizar si la forma de calcularla es la más adecuada desde un punto de vista equitativo, pero subraya que la potencia del motor es un parámetro esencial en cualquier proyecto de ingeniería naval, y debe ser tenerse en cuenta en cualquier estrategia de gestión pesquera.

Es cierto que la potencia del motor puede ser una variable más o menos relevante según el segmento de flota, la zona de operación y el tipo de pesquería. Por ejemplo, en la pesca del percebe, la recolección se

Entre estas variables, la potencia del motor es un indicador clave de la capacidad de pesca de una embarcación, ya que influye directamente en su eficiencia, alcance y potencial de captura. Estudios como el de [la Comisión Europea](#)⁶ y el de [Eigaard et al.](#)⁷ confirman que la relación entre la potencia del motor y la capacidad de capturar peces, particularmente en la pesca de arrastre, es evidente. **La potencia del motor se traduce directamente en su capacidad de empuje, lo que resulta en mayores velocidades máximas de navegación y permite el uso de aparejos más grandes y pesados.** Las mayores velocidades de navegación permiten a los buques transitar más rápido entre los caladeros y los puertos, mientras que las mayores velocidades de pesca y el despliegue de aparejos más grandes permiten al buque pescar en un mayor volumen de agua o en una superficie más amplia del fondo marino barrido.

A pesar de esto y de las medidas de reducción de esfuerzo adoptadas, sigue ignorándose un aspecto clave para lograr una explotación verdaderamente sostenible de los recursos marinos: el fraude en la potencia motriz de los buques.

realiza manualmente sobre las rocas, y el motor de la embarcación se utiliza principalmente por seguridad, es decir, para mantener la embarcación próxima a la costa y permitir una reacción rápida ante condiciones adversas. Otro caso es la pesca de pulpo con nasas, donde la capacidad pesquera no depende de la potencia del motor, sino del número de nasas que se pueden desplegar legalmente.

Sin embargo, en la mayoría de los tipos de pesca, y particularmente en el arrastre, es innegable que la potencia del motor influye directamente sobre la velocidad, tiempo y utilización del arte de pesca, así como en el tamaño y el peso del equipo que puede emplearse, y, por lo tanto, es un factor clave para calcular el esfuerzo y la capacidad pesquera. Un esfuerzo y una capacidad infravalorados llevarán siempre a subestimar el impacto real de la flota, lo que conduce inevitablemente a una sobreexplotación de los recursos pesqueros.

4. Marco normativo

El control de la potencia de los motores está regulado por un conjunto de disposiciones normativas a nivel europeo y nacional, que establecen procedimientos de certificación y control destinados a garantizar que la capacidad pesquera se ajusta a los límites autorizados.

A nivel europeo, el Reglamento 1224/2009 de Control Pesquero establece que “se prohibirá faenar con un buque pesquero equipado con un motor cuya potencia exceda la establecida en la licencia de pesca” (art. 39.1).

Este reglamento ha sido recientemente enmendado por el Reglamento 2023/2842, que añade un incentivo para regularizar motores cuya potencia exceda la autorizada: “Cuando un buque de captura supere la potencia motriz autorizada establecida en la licencia de pesca, podrá procederse a una regularización de la potencia motriz” (art. 39.2 bis). Así mismo, se introduce también la obligación de instalar sistemas de monitoreo continuo de la potencia motriz en determinadas embarcaciones (art. 39 bis). Sin embargo, dicha obligación no entrará en vigor hasta enero del 2028, y todavía está pendiente el desarrollo de los criterios específicos sobre cómo funcionarían dichos sistemas y en qué embarcaciones se deberían instalar.

Algunas de estas normas se definen más detalladamente en el Reglamento de Ejecución 404/2011, cuyos artículos 61-63 establecen determinados procedimientos para certificar la potencia del motor, así como la necesidad de

establecer un plan de verificación para que los inspectores comprueben físicamente algunas embarcaciones y verifiquen su potencia real.

En el contexto español, el Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, que regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales, establece límites de potencia específicos según el tipo de embarcación:

- » Para los buques dedicados a la pesca de arrastre de fondo en el Mediterráneo, el artículo 12.1 fija que la potencia no podrá ser superior a los 665 kW, lo que equivale a 904 caballos.
- » Para los buques dedicados a la pesca con artes de cerco en el Mediterráneo, el artículo 18 fija un límite de 330 kW, lo que equivale a 445,5 caballos.

Este nuevo límite de 904 caballos para la pesca de arrastre supone un incremento muy significativo respecto a la normativa anterior. Efectivamente, entre 1988 y 2022, el límite legal era de 500 caballos, casi la mitad del actual.⁸

No está claro a qué se debe este incremento en los límites legales, ya que nunca se ha dado una justificación pública al respecto. Según algunos pescadores entrevistados para este estudio, la ampliación del límite podría responder a un intento de la Administración de regularizar una situación generalizada de incumplimiento. Durante décadas, numerosos buques han operado con motores que superaban ampliamente el límite anterior, con el aparente beneplácito de las autoridades. Si el umbral de 500 caballos se hubiera mantenido, la mayor parte de la flota habría quedado inoperativa al requerir el reemplazo de los motores para respetar este límite. Con el aumento del límite máximo permitido a 904 caballos, se ha facilitado que los armadores puedan regularizar la potencia real de sus motores existentes sin necesidad de cambiarlos o sustituirlos por uno nuevo.

Por otro lado, el Real Decreto 1044/2022, de 27 de diciembre, de ordenación de la flota pesquera, establece la posibilidad de desarrollar planes de verificación en los que participen las distintas autoridades competentes, con el objetivo de garantizar que la potencia motriz no exceda los límites establecidos en las licencias de pesca. El artículo 5.3 subraya la prohibición europea de faenar con un buque de pesca equipado con un motor cuya potencia exceda la establecida en la licencia; y el artículo 15 detalla los procedimientos para regularizar la potencia motriz.

Acceso a información sobre inspecciones, sanciones y procedimientos de regularización de motores

© OCEANA / Enrique Talledo

En el marco de este estudio, hemos solicitado –a través del acceso público a la información– los planes de verificación,⁹ así como los informes de inspección e irregularidades detectadas por la administración pública.

La información recibida revela que se ha realizado un plan de muestreo que ha seleccionado un total de 1.303 embarcaciones clasificadas como “de riesgo” de no respetar los límites de potencia oficial. Dentro de estas 1.303 embarcaciones que operan a nivel nacional se han incluido los 589 arrastreros que operan en el Mediterráneo, aunque a ningún cerquero.

De estas 1.303 embarcaciones, se escoge aleatoriamente una muestra de 101 buques para verificar sus características y datos en registros oficiales. A partir de este proceso, se identifican los buques sospechosos de tener una potencia superior a la autorizada.

Desde 2019, se han llevado a cabo únicamente 14 inspecciones físicas. Sin embargo, la administración ha indicado que no puede proporcionar los resultados de estas comprobaciones hasta que se dicten resoluciones firmes en los procedimientos de regularización derivados de dichas inspecciones.

En cuanto a la imposición de sanciones, la administración central no ha podido facilitar datos sobre el número de expedientes abiertos ni el número

de sanciones impuestas, argumentando que la competencia sancionadora en materia de fraude en la potencia motriz recae en las comunidades autónomas. A este respecto cabría recordar a la administración que el nuevo Reglamento Europeo de Control Pesquero (Reglamento 2023/2842), en su artículo 93 *ter*, exige a los Estados Miembros de la UE publicar un informe anual detallado sobre los controles e inspecciones realizados, incluyendo el número de inspecciones efectuadas, las infracciones detectadas y las sanciones impuestas, independientemente de si la competencia está o no descentralizada.

Por último, en lo que respecta a la regularización de motores, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1044/2022 se han completado únicamente 10 procedimientos, de los cuales solo dos corresponden al Mediterráneo, ambos en buques cerqueros dedicados a la pesca de atún rojo. Este número resulta particularmente bajo en el contexto de fraude generalizado en la potencia motriz. Además, no se ha especificado si estas regularizaciones han sido impuestas por la administración o si incluyen solicitudes voluntarias por parte de los armadores. Esta distinción es clave para evaluar la efectividad del proceso de regularización y el grado de cumplimiento dentro del sector.

En conjunto, estas normativas reflejan una evolución en el control de la potencia motriz, pero también generan interrogantes sobre la efectividad de las

políticas aplicadas y las posibles motivaciones detrás de los cambios regulatorios.

5. Fraude en la potencia motriz: comparación entre datos oficiales y extraoficiales

Metodología

El análisis de las 50 embarcaciones se basó en trabajo de campo, la observación presencial en distintos muelles pesqueros, entrevistas con profesionales del sector y revisión de datos oficiales del Registro General de la Flota Pesquera. El objetivo ha sido contrastar la potencia motriz declarada en los registros oficiales con la potencia real instalada y utilizada en las embarcaciones, a fin de detectar posibles discrepancias e indicios de irregularidades.

Para determinar los valores de potencia motriz real, se llevaron a cabo entrevistas individuales con armadores y otros profesionales relacionados con las operaciones en los muelles. Algunos de los datos obtenidos fueron contrastados con documentos cuyo contenido corrobora las afirmaciones de los entrevistados.

Con el fin de proteger la identidad de los armadores y garantizar el anonimato, las embarcaciones mencionadas en este estudio no incluirán ningún dato identificativo como nombre o número IMO, evitando así cualquier vinculación directa con su identidad original.

Resultados

Como se menciona en la sección anterior, la normativa vigente establece un límite legal de 904 caballos para los arrastreros (anteriormente fijado en 500 caballos hasta 2022) y de 450 caballos para los cerqueros. Según el registro oficial, ninguna de las 50 embarcaciones analizadas superaría los límites legales actualmente establecidos. Bajo la normativa previa a 2022, únicamente dos embarcaciones arrastreras habrían excedido el límite entonces vigente de 500 caballos.

Sin embargo, el análisis de los datos extraoficiales recopilados para este informe ofrece una imagen radicalmente distinta. El análisis revela que 47 de las 50 embarcaciones, un 94% del total, operan con una potencia motriz real significativamente superior a la certificada. Y si se comparan con los límites legales actuales, los datos muestran que 10 embarcaciones, el 20% del total, operarían con una potencia superior a la permitida (ver Tabla 1). En concreto, ocho arrastreros operarían con una potencia de entre 980 y 1600 caballos; y dos cerqueros con una potencia de 500 y 600 caballos. Con respecto al anterior límite de 500 caballos para arrastreros, 28 embarcaciones, es decir el 56% de la muestra, lo superaban ampliamente.

En promedio, la potencia real por embarcación es de 660 caballos, casi el triple a los 288 caballos certificados. En algunos casos, esta diferencia llega a ser hasta ocho veces superior a la potencia declarada en el registro oficial.

En términos agregados, las 50 embarcaciones analizadas suman oficialmente 14.393 caballos certificados, mientras que la potencia real asciende a 32.980 caballos, duplicando así la capacidad pesquera declarada.

Estas diferencias evidencian un patrón generalizado de fraude en la declaración de potencia motriz y levantan preocupación sobre la efectividad de los sistemas de control.

La magnitud del problema es tal que se necesita, por un lado, una revisión exhaustiva de los mecanismos de verificación actuales y, por otro, llevar a cabo una regularización en masa de la potencia motriz certificada.

Tabla 1. Comparativa entre la potencia motriz certificada y la potencia real estimada en las embarcaciones analizadas, ordenadas según el porcentaje de diferencia.

Embarcaciones	Arte	Potencia certificada (CV)	Potencia real (CV)	Diferencia (%)
Embarcación 1	Arrastre	90	800	789%
Embarcación 2	Arrastre	31	250	706%
Embarcación 3	Arrastre	90	600	567%
Embarcación 4	Arrastre	50.3	300	496%
Embarcación 5	Arrastre	130	700	438%
Embarcación 6	Arrastre	82	400	388%
Embarcación 7	Arrastre	65	300	362%
Embarcación 8	Arrastre	153.7	650	323%
Embarcación 9	Arrastre	95	400	321%
Embarcación 10	Arrastre	72	300	317%
Embarcación 11	Arrastre	170	700	312%
Embarcación 12	Arrastre	127.8	500	291%
Embarcación 13	Arrastre	78	300	285%
Embarcación 14	Arrastre	106	400	277%
Embarcación 15	Arrastre	122	450	269%
Embarcación 16	Arrastre	219.7	800	264%
Embarcación 17	Arrastre	57	200	251%
Embarcación 18	Arrastre	242	800	231%
Embarcación 19	Arrastre	216	700	224%
Embarcación 20	Arrastre	500	1600	220%
Embarcación 21	Arrastre	190	600	218%
Embarcación 22	Arrastre	467	1400	199%
Embarcación 23	Arrastre	495	1400	182%
Embarcación 24	Cerco	231.1	600	159%
Embarcación 25	Arrastre	352	900	155%

(continúa en la siguiente página)

(continuación de la página anterior)

Embarcaciones	Arte	Potencia certificada (CV)	Potencia real (CV)	Diferencia (%)
Embarcación 26	Arrastre	314	800	154%
Embarcación 27	Arrastre	470.6	1100	133%
Embarcación 28	Arrastre	435	1000	129%
Embarcación 29	Arrastre	200	450	125%
Embarcación 30	Arrastre	495	1100	122%
Embarcación 31	Arrastre	180	400	122%
Embarcación 32	Cerco	180	400	122%
Embarcación 33	Arrastre	316	700	121%
Embarcación 34	Cerco	187	400	113%
Embarcación 35	Arrastre	499	980	96%
Embarcación 36	Arrastre	740	1400	89%
Embarcación 37	Arrastre	428	800	86%
Embarcación 38	Cerco	240	400	66%
Embarcación 39	Arrastre	430	700	62%
Embarcación 40	Arrastre	435	700	60%
Embarcación 41	Arrastre	500	800	60%
Embarcación 42	Arrastre	480	700	45%
Embarcación 43	Arrastre	566	800	41%
Embarcación 44	Arrastre	365	500	37%
Embarcación 45	Arrastre	375	500	33%
Embarcación 46	Cerco	400	500	25%
Embarcación 47	Arrastre	425	500	17%
Embarcación 48	Arrastre	500	500	0%
Embarcación 49	Arrastre	500	500	0%
Embarcación 50	Cerco	300	300	0%

6. Proceso de instalación y certificación. ¿Cómo se produce el fraude?

El procedimiento de instalación y certificación de los motores es un proceso que requiere varios pasos para garantizar que la motorización de una embarcación cumple con los límites establecidos en su licencia de pesca, sin comprometer la estabilidad ni la seguridad del buque. No obstante, existen indicios de que, en la práctica, pueden darse irregularidades para eludir las restricciones de potencia, lo que plantea desafíos en el control y seguimiento de estos procesos.

Pasos a seguir y organismos implicados

Existen principalmente tres situaciones en las que el motor puede ser objeto de manipulación:

- » durante la instalación del motor de una nueva embarcación;
- » al reemplazar el motor de una embarcación ya existente o
- » en el marco de una modernización de la embarcación.

Para cualquiera de los tres supuestos, se deben seguir los siguientes trámites:

1. Solicitud de Autorización a la Secretaría General de Pesca (SGP). Antes de proceder con la compra o sustitución del motor, el armador debe solicitar autorización a la SGP, asegurando que la nueva motorización no excede la potencia permitida en la licencia de pesca del buque.

2. Aprobación de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM). En paralelo, se debe presentar la solicitud ante la DGMM, que verifica que el cambio no afecta a la seguridad ni a la estabilidad de la embarcación.

3. Selección del motor y certificación por parte del fabricante o suministrador. Una vez obtenidas las autorizaciones previas, el armador selecciona un motor certificado por el fabricante o suministrador, quienes deben emitir una ficha técnica con las características del motor, incluyendo su potencia nominal.

4. Certificación por parte de la Sociedad de Clasificación. En los casos en los que la embarcación está clasificada bajo una Sociedad de Clasificación reconocida por la administración española (como Bureau Veritas, DNV, Lloyd's Register, RINA o China Classification Society) será esta entidad la encargada de inspeccionar y certificar que el motor cumple con la normativa

© OCEANA / Josep Cruz

© OCEANA / Josep Cruz

y que su potencia se ajusta a lo permitido en la licencia de pesca. En embarcaciones no clasificadas (como ocurre con buques de pequeña escala), esta certificación corresponde a la Capitanía Marítima y los organismos estatales correspondientes.

5. Instalación del motor y verificación de la limitación de potencia. La instalación del motor debe realizarse en un astillero autorizado y bajo supervisión técnica. Si la licencia de pesca impone una limitación de potencia, esta se debe implementar por el fabricante o la sociedad de clasificación mediante sistemas mecánicos o electrónicos que impidan superar la potencia autorizada.

6. Inspección por parte de la Capitanía Marítima. Una vez instalado el motor, la Capitanía Marítima correspondiente realiza una inspección para verificar que la instalación cumple con las condiciones de navegabilidad y seguridad.

7. Actualización del registro y emisión de certificados. Si la inspección es favorable, se actualiza la información en el Registro Marítimo y se emiten los certificados correspondientes, incluyendo el Certificado de Navegabilidad y la actualización de la licencia de pesca.

8. Control y seguimiento. La SGP y la DGMM pueden realizar inspecciones periódicas para verificar que el motor sigue cumpliendo con los límites establecidos y evitar así modificaciones fraudulentas que aumenten su potencia.

¿Cómo se produce el fraude?

El fraude puede ocurrir en diversas etapas, pero sobre todo durante el proceso de certificación y de instalación del motor.

- » **En la fase de certificación.** La gran cantidad de certificaciones y datos incorrectos sobre la potencia del motor que identificamos en nuestro estudio proviene aparentemente de errores o falsificaciones en los documentos presentados por operadores de embarcaciones pesqueras, distribuidores de motores o sociedades de clasificación. Estas irregularidades suelen incluir la falsificación de documentos, la manipulación de pruebas de rendimiento y la omisión de requisitos técnicos. En algunos casos, los motores presentados para la certificación tienen especificaciones distintas a las declaradas en la documentación oficial para avalar motores que no cumplen con la normativa. En la mayoría de los casos, estos documentos no reflejan de manera precisa o veraz las especificaciones del motor ni su potencia máxima.
- » **Durante la instalación del motor.** En el análisis se han detectado casos en los que los motores instalados no cumplen con las especificaciones declaradas o en los que se alteran componentes para incrementar temporalmente el rendimiento del motor y superar inspecciones iniciales. También se han documentado prácticas en las que, una vez obtenida la certificación, se sustituyen piezas originales por otras que permiten aumentar la potencia real del motor.

Así mismo, se producen manipulaciones en el motor para que este pueda operar con mayor potencia a la certificada. En el artículo 5.5 del RD 1044/2022 de Ordenación de la Flota introdujo un límite del 20% al tarado del motor de su potencia máxima reconocida y certificada por el fabricante. Esta regla permite por

ejemplo que, si la embarcación está restringida a operar con 904 caballos, se pueda instalar un motor de 1.100 caballos y cambiar los ajustes mecánicos o electrónicos del motor para reducir su potencia máxima al valor que corresponda a la licencia de la embarcación. Es precisamente en el tarado de la potencia cuando se instala un motor con el que se producen muchas de las infracciones. Este problema se presenta en todo tipo de motores, pero es más común en los más modernos y electrónicos, donde resulta más fácil manipular los ajustes (mediante el uso de distintos softwares se puede alterar la cantidad de combustible que se inyecta al motor).¹⁰ Para evitar la manipulación en los ajustes de la potencia, algunos países, como Dinamarca, han prohibido el tarado de los motores.

- » **En la inspección final del proceso de instalación del motor.** En este caso el fraude puede producirse sobre todo porque los procedimientos de revisión final después de la instalación son deficientes o se realizan inspecciones parciales que permiten la aprobación de motores que incumplen la normativa vigente.

El análisis de estos procesos pone de manifiesto la urgencia de fortalecer los mecanismos de certificación de la potencia motriz y mejorar la transparencia en cada fase del proceso. De hecho, esta es el área donde la Comisión Europea está centrando la mayoría de sus esfuerzos. Siguiendo su estudio de 2019, la Comisión Europea está desarrollando directrices para que los Estados Miembros refuercen el proceso de certificación de la potencia motriz, y así evitar que la instalación y el replazo de nuevos motores puedan ser fraudulentos. Sin embargo, sigue sin estar clara la solución a la problemática actual ni qué hacer con los motores fraudulentos ya instalados.

7. Desafíos y soluciones para la regularización de los motores: el mercado de compraventa de caballaje y los límites a la capacidad pesquera

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una regularización masiva de la potencia motriz. Sin embargo, esto presenta serios desafíos estructurales y económicos para el sector, en los que el mercado de compraventa de caballaje y los límites máximos de capacidad pesquera (*capacity ceilings*) impuestos por la PPC juegan un papel crucial. Esto se debe a que la PPC establece un límite máximo a la capacidad pesquera de cada Estado Miembro, expresado tanto en tonelaje como en potencia motriz. Como resultado, cualquier aumento de potencia en una embarcación debe ir acompañado de una reducción equivalente en otra, lo que ha dado lugar a un mercado limitado y altamente especulativo de compraventa de caballos de potencia entre armadores.

Uno de los mayores obstáculos para que un armador particular pueda regularizar su situación es el alto precio de los caballos de potencia en el mercado. En nuestro caso de estudio, cada armador necesitaría adquirir, de promedio, unos 372 caballos adicionales para regularizar su situación, si bien este número varía enormemente según la embarcación. Con un precio estimado de 200 euros por caballo, el coste total por buque rondaría los 75.000 euros. Este precio estimado puede ser, de hecho, bastante inferior al real, ya que se han visto casos donde el precio podría superar los 500 euros por caballo, lo que aumenta aún más la carga económica de la regularización.

Los altos costes económicos asociados a la regularización de los motores hacen imprescindible la puesta en marcha de un programa de intervención estatal que ayude a asignar los caballos de potencia actualmente no declarada en los registros y a la legalización de los motores existentes.

Entre las posibles soluciones de financiación identificadas se incluyen:

- » **Regulación del mercado de caballaje:** establecer un precio máximo para la transferencia de caballaje entre buques con el fin de evitar prácticas especulativas y facilitar el acceso a los caballos necesarios para la regularización.
- » **Préstamos sin intereses:** ofrecer créditos blandos para la adquisición de caballos de potencia. Es fundamental diseñar estos instrumentos con criterios que reduzcan el riesgo de generar inflación en el mercado y encarecer aún más el precio del caballaje.
- » **Amnistía y regularización automática:** legalizar los caballos adicionales ya instalados en los motores sin coste para los armadores. Aunque esta sería la solución más rápida y sencilla de aplicar, generaría un enorme agravio comparativo para aquellos armadores que llevan años cumpliendo con la normativa o han hecho grandes esfuerzos económicos para regularizar su situación.

Más allá del problema económico, existen dos obstáculos adicionales. Por un lado, la falta de caballaje disponible en el mercado para regularizar todas las embarcaciones, y por otro, el límite global de caballaje total que puede tener el conjunto de la flota española. De hecho, según la PPC (Anexo II del Reglamento 1380/2013), España tiene un límite máximo de capacidad pesquera de 964.826 kW, equivalente a 1.311.796 caballos de potencia. En 2024, la capacidad pesquera [declarada por España](#)¹¹ ascendió a 776.332 kW (1.055.516 caballos), lo que deja un margen legal de 256.280 caballos disponibles para nuevas asignaciones. Teniendo en cuenta el tamaño de la flota española y el volumen de potencia no declarada identificado en este estudio, este margen probablemente resulta insuficiente para cubrir el exceso de potencia motriz y capacidad pesquera no declarada.

Esto implica que, para poder regularizar la situación de la flota sin sobrepasar los límites establecidos por la normativa europea, sería necesario reducir la capacidad declarada de algunos segmentos de la flota o proceder a una retirada selectiva de buques.

Al mismo tiempo, esta situación pone en evidencia que la capacidad pesquera efectiva de la flota española es, en la práctica, muy superior a la registrada oficialmente. Esta divergencia genera una importante distorsión en los datos utilizados para la gestión pesquera, cuestionando la validez de las medidas de control del esfuerzo pesquero que se aplican sobre la base de una capacidad pesquera claramente subestimada.

Ante esta realidad, y con independencia del mecanismo que se utilice para regularizar las embarcaciones y obtener datos fiables sobre el exceso de capacidad pesquera, será necesario desarrollar un plan integral para gestionar al sector.

Este debería contemplar:

- » **Un mecanismo de reasignación de caballaje:** diseñar un mecanismo transparente para gestionar el exceso de capacidad pesquera y redistribuir el caballaje de forma equitativa.
- » **Incentivos a la sustitución de motores:** cambiar motores existentes por otros más eficientes y que reduzcan significativamente la capacidad pesquera.
- » **Transición hacia métodos de pesca de bajo impacto:** facilitar e incentivar la adopción de artes de pesca más selectivas y menos intensivas en potencia y combustible, en línea con una transición justa hacia una pesca sostenible y climáticamente responsable. Esta transición puede ir acompañada de beneficios como un mayor acceso a recursos o días de pesca adicionales para las embarcaciones que demuestren una reducción real de su capacidad y esfuerzo pesquero.
- » **Fortalecimiento de controles de capacidad:** implementar mecanismos efectivos para evitar futuras irregularidades y garantizar que la capacidad pesquera se mantenga dentro de los límites establecidos por la PPC, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo.

Finalmente, resulta imprescindible desarrollar un plan de desguace orientado específicamente a dismantlar los segmentos pesqueros con mayores niveles de fraude y donde se haya identificado que la capacidad pesquera no está alineada con la disponibilidad de los recursos. Este enfoque permitiría ajustar la flota a la realidad de los ecosistemas marinos, eliminando progresiva y permanentemente el exceso de capacidad y asegurando una explotación más sostenible de los recursos. Para garantizar la efectividad del plan, es fundamental establecer condiciones claras que aseguren que la capacidad retirada mediante el desguace no se pueda recuperar ni reutilizar en la flota, evitando así que se produzcan incrementos encubiertos o sustituciones fraudulentas de capacidad.

Para concluir, cabe recalcar que el problema de la infradeclaración de la potencia motriz no es exclusivo de España. Investigaciones previas y la auditoría de la Comisión Europea han alertado sobre irregularidades similares en prácticamente todos los Estados Miembros. En este sentido, cualquier proceso de regularización y ajuste de capacidad en el ámbito nacional debería ir acompañado de una reflexión a escala comunitaria que garantice la equidad, evite distorsiones competitivas entre flotas y refuerce la integridad del marco europeo de control pesquero.

8. Conclusiones

Los resultados de este estudio revelan una infradeclaración sistemática de la potencia motriz y una brecha profunda entre la capacidad pesquera declarada oficialmente y la capacidad real de la flota del Mediterráneo español. El 94% de las embarcaciones analizadas cuentan con motores presuntamente fraudulentos, con una potencia real muy superior a la certificada; y el 20% de los buques superan directamente los límites legales de potencia establecidos. Esta enorme distorsión pone en evidencia fallos graves en el sistema de control y supone un riesgo considerable para la sostenibilidad de las pesquerías, la equidad en el reparto de ayudas y la integridad de la gestión pesquera.

La potencia del motor, tal como se argumenta en la sección 3, es un indicador clave de la capacidad pesquera real, especialmente en la pesca de arrastre. La experiencia en el Mediterráneo confirma que la reducción del esfuerzo pesquero, uno de los pilares

del Plan Plurianual para la Pesca Demersal en el Mediterráneo Occidental, solo será efectiva si se acompaña de una estimación rigurosa de la capacidad instalada, y, por lo tanto, de la potencia real de los motores. En este contexto, la regularización y el control de la potencia motriz son condiciones indispensables para limitar la capacidad de pesca real.

de las embarcaciones analizadas cuentan con **motores presuntamente fraudulentos**

superan directamente **los límites legales de potencia establecida**

Recomendaciones

Poner en marcha un programa nacional de regularización de la potencia motriz, con objetivos claros, plazos definidos y financiación adecuada. Este programa debe tener en cuenta las siguientes opciones:

- » Legalizar de forma ordenada y transparente los motores actualmente en situación irregular.
- » Regular el mercado de caballaje, estableciendo un precio máximo para la transferencia de caballos entre buques con el fin de evitar prácticas especulativas y facilitar el acceso a los caballos necesarios para la regularización.
- » Establecer mecanismos de financiación, como préstamos sin intereses, para la adquisición de caballos de potencia en condiciones equitativas.
- » Evaluar con prudencia cualquier medida de amnistía y regularización automática de la potencia motriz, evitando enviar señales equivocadas que premien el incumplimiento frente a quienes han respetado las normas.

Diseñar una política de gestión estructural del exceso de capacidad pesquera, que incluya:

- » Un mecanismo transparente para gestionar el exceso de capacidad pesquera y redistribuir el caballaje de forma equitativa entre los distintos segmentos de la flota pesquera, de acuerdo con criterios sociales, ambientales y de cumplimiento.
- » Programas de sustitución de motores para reducir la potencia efectiva sin comprometer la viabilidad técnica de las embarcaciones.
- » Un plan de desguace focalizado en retirar aquellas embarcaciones o segmentos con mayores niveles de fraude o desajuste entre esfuerzo y disponibilidad de recursos, acompañado de medidas de transición justa para las tripulaciones y comunidades afectadas.
- » Un plan que facilite e incentive la adopción de artes de pesca más selectivas y menos intensivas en potencia y combustible, acompañado de beneficios como un mayor acceso a recursos o días de pesca adicionales para las embarcaciones que demuestren una reducción real de su capacidad y esfuerzo pesquero.
- » Nuevas herramientas de control, verificación y certificación de la capacidad pesquera real, para evitar futuras irregularidades y garantizar que la capacidad pesquera se mantenga dentro de los límites establecidos por la PPC.

En definitiva, este informe pone de relieve que la potencia motriz es una variable esencial para el éxito de cualquier política de control del esfuerzo pesquero, y que su manipulación ha permitido mantener una capacidad de pesca muy superior a la oficialmente reconocida. En este sentido, aunque todo debate es legítimo, los límites actuales de capacidad establecidos en la PPC no deben relajarse, sino reforzarse. Si no se actúa de forma decidida, no solo está en juego la sostenibilidad del Mediterráneo, sino también la legitimidad del modelo de gobernanza pesquera en su conjunto.

Referencias y notas

- 1 Bouzada, E. (2010). *Vías de actuación jurídica para evitar la manipulación de motores de embarcaciones pesqueras*. Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. <https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2025/09/Manipulacion-motores-Informe-IDMA-2010.pdf>; Carreras, M. (2014). *Evolución de la pesca en Baleares en el último siglo: reconstrucción de capturas, potencia real del arrastre y especies desaparecidas*. Oceana. https://oceana.org/wp-content/uploads/sites/18/evolucion_de_la_pesca_en_baleares_en_el_ultimo_siglo_0.pdf
- 2 Sharma, R., Barange, M., Agostini, V., Barros, P., Gutierrez, N.L., Vasconcellos, M., Fernandez Reguera, D., Tiffay, C., & Levontin, P., (Eds.). (2025). *Review of the state of world marine fishery resources – 2025*. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 721. <https://doi.org/10.4060/cd5538en>
- 3 Tribunal de Cuentas Europeo. (2011). *¿Han contribuido las medidas de la UE a adaptar la capacidad de las flotas pesqueras a las posibilidades de pesca existentes?* Informe especial nº 12/2011. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. <https://doi.org/10.2865/20173>
- 4 Terrasa Pont, B., & Olivier Reus, P. (2024). *Les barques del bou de Mallorca*. Edicions UIB
- 5 Guadagnoli, G., & López, J. (2024). *Rebuilding western Mediterranean fisheries: has the western Mediterranean multiannual plan delivered? 2019–2024*. Oceana. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11260869>
- 6 Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, y Roos Diesel Analysis B.V. (2019). *Study on engine power verification by Member States: final report*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. <https://data.europa.eu/doi/10.2771/945320>
- 7 Eigaard, O.R., Rihan, D., Graham, N., Sala, A., & Zachariassen, K. (2011). Improving fishing effort descriptors: Modelling engine power and gear-size relations of five European trawl fleets. *Fisheries Research*, 110(1), 39-46. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2011.03.010>
- 8 Reales Decretos 1440/1999 y 679/1988, que entre 1988 y 2022 regularon el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero nacional del Mediterráneo.
- 9 A efectos de la verificación de la potencia motriz con arreglo al artículo 41 del Reglamento de Control Pesquero, los Estados Miembros deben establecer un plan de muestreo para la identificación de aquellos buques pesqueros o grupos de buques pesqueros de su flota con respecto a los cuales se corre el riesgo de que se declare una potencia motriz de propulsión inferior a la real.
- 10 En respuesta a una denuncia de particulares sobre arrastreros operando en el Cantábrico (denuncia 8091/15/MARE), las autoridades españolas realizaron inspecciones físicas a 12 de las embarcaciones denunciadas, sin encontrar ninguna irregularidad, lo que llevó al cierre del caso. Sin embargo, tiempo después, cuatro de estos arrastreros fueron inspeccionados en el marco de la auditoría de la Comisión Europea mencionada anteriormente, encontrándose que la potencia motriz real superaba a la certificada en todos los casos inspeccionados. La potencia era entre un 50% y un 200% superior a la certificada. ¿Cómo se explica la enorme diferencia entre ambos procesos de inspección? Aunque la respuesta puede ser variada, una posibilidad plausible es que los armadores hubiesen sido informados de antemano de la inspección y decidido ajustar la tara del motor para limitar su potencia.
- 11 Secretaría General de Pesca. (2024). Informe Anual de la Actividad de la Flota Pesquera Española 2024 (Datos 2022). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. <https://www.mapa.gob.es/es/dam/jcr:44256c36-b545-4aea-a9d9-64db36ce86bc/informeannualflota2024conpa.pdf>

OCEANA Protegiendo los
Océanos del Mundo

OCEANA EN EUROPA

Oficina central:
Madrid, España
europe@oceana.org

Oficina EU:
Bruselas, Bélgica
brussels@oceana.org

Oficina Mar del Norte y Báltico:
Copenhague, Dinamarca
copenhagen@oceana.org

europe.oceana.org